

MAKTABGACHA YOSHDAGI TARIBIYALANUVCHILARDA XALQ O‘YINLARI ORQALI JISMONIY BARKAMOLLIKNI TARBIYALASH TEXNOLOGIYASI

Baxridinov Xabibullo Zuxriddinovich

Ijtimoiy fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası mudiri, dotsent (PhD), TIPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282732>

***Annotatsiya.** Maqolada maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning jismoniy tarbiyasi haqida ma'lumot berilgan. Ushbu maqola, avvalo, milliy mentalitetimizni va milliy urf-odatlarimizni o'zida jamlaydigan o'zbek xalq o'yinlari, ularning jamiyatimizda va yosh avlodni tarbiyalashda tutgan ahamiyati haqida so'z yuritadi. Hozirgi zamon pedagogika fanining asosiy vazifalaridan biri xalq xazinalarini insonparvar pedagogik tarbiya tizimida qo'llash va ulardan mohirona foydalanish, bu bebaho, xalqchil, ma'naviy boyliklarni tarbiyachilarning har kungi ta'lim-tarbiyaviy ishlariga aylantirishdan iborat.*

***Kalit so'zlar:** jismoniy tarbiya, maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, harakat faoliyati, tarbiyachi, bola, sog'lomlashtirish.*

Prezidentimizning yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib, shunday degan edi: “Yosh avlodni tarbiyalash biz uchun eng asosiy vazifadir”. Shundan kelib chiqib, hozirgi vaqtda O‘zbekiston pedagogik jamiyati tarbiyaning odatiy bo‘lgan shakllari va usullarini izlab topish, o‘tib borayotgan avlodda mustahkam umuminsoniy ishonch va qarashlarini shakllantirish; shaxsda milliy madaniyat va milliy qadriyatlarni hurmat qilish, avaylab-asrash tuyg‘ularini o‘stirishga diqqatini qaratmog‘imiz lozim. O‘zbek xalqining ming yillar davomida yaratgan, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan ijod boyliklarini to‘plash, o‘rganish, bu boy xazinalar asosida yosh avlodni ma'naviy boy, axloqiy pok, jismoniy barkamol qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. O‘zbek xalq harakatli o‘yinlari o‘tmishda ajdodlarimizning kundalik turmush-tarzi nimadan iborat ekanligini o‘z ichiga olibgina qolmay, maktabgacha ta'lim-tarbiyada zamonaviy jismoniy tarbiya madaniyatini shakllantirishda ulkan ahamiyatga egadir.

Yaqin yillar mobaynida mamlakatimizda o‘tib ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha va maktab ta'limining samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Kundalik hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Buyuk ajdodlarimiz Abdulla Avloniy bobomizning dono fikr va mulohazalarini larini takror va takror aytishga to‘g‘ri keladi: “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, dedi Prezidentimiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy etuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib bironbir o‘zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog‘lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi” deb aytgan gaplari maktabgacha va maktab talimi boshqarmasi asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining yanada rivojlanishga asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2017- yil 16-avgust kuni bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish,

mazkur muassasalarga bolalarni to‘la qamrab olish bo‘yicha muhim vazifalar qo‘yildi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uch yirik hujjat, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-sentabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-3261-sonli Qarori. 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5198-sonli Farmoni tasdiqlandi. “Bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo‘lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta‘lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz–ijtimoiy ahvolidan qat‘i nazar, bog‘cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta‘lim yo‘nalishi bilan to‘liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat”. Ushbu maqsadlarni ro‘yobga chiqarish maqsadida 2017-yilda O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi tashkil etildi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli qarori ushbu sohada tub o‘zgarishlarning amalga oshishiga asos bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda 2017-2021-yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-2707-sonli qarori ijrosini ta‘minlashda bolalarni maktab ta‘limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta‘lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta‘lim dasturlarini tatbiq etish, malakali pedagog kadrlar bilan ta‘minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, ta‘lim muassasalarining moddiy jismoniy tarbiya metodikasi maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. YUNISEFning O‘zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan keng qamrovli islohotlar doirasida Maktabgacha ta‘lim vazirligi bilan hamkorlik o‘rnatilgan. 2018-yilda YUNISEF Maktabgacha ta‘lim vazirligiga ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablarini qayta ko‘rib chiqishda texnik jihatdan ko‘maklashdi va bolaning rivojlanish davrlari aniq ishlab chiqilishiga urg‘u berildi. Shuningdek, YUNISEF bolaning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan yangi “Ilk qadam” maktabgacha ta‘lim tashkilotining davlat o‘quv dasturini ishlab chiqishda amaliy yordam ko‘rsatdi. Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib, shuni ta‘kidlash mumkinki, maktabgacha ta‘lim yoshdagi bolalarning yetuk shaxs sifatida rivojlanishi, hayotiy bilim va ko‘nikmalarining shakllanishida xalq o‘yinlar alohida o‘rin egallaydi. Insoniyatning har tomonlama rivojlanishining umumiy tizimida bola tarbiyasi muhim o‘rin tutadi. “Maktabgacha yoshdan boshlab salomatlik, jismoniy rivojlanish asoslari qo‘yiladi, vosita ko‘nikmalari shakllanadi, jismoniy fazilatlarni tarbiyalash uchun poydevor yaratiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ketma-ket rivojlanib, jismoniy tarbiya bilan katta zavq bilan shug‘ullanadilar. Ular, ayniqsa, xalq o‘yinlariga qiziqishi kattadir6” Prezidentining ushbu so‘zlari bolalarimizga maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida xalq o‘yinlarini o‘rgatish milliy o‘yinlarimizni maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida qo‘llab bolalarimizda milliylikimizni va milliy qadiryatlarimizni bardavom bo‘lishiga bolalarimizga yoshligidan o‘rgatib borishimiz kerak

“Harakatli o‘yin” tushunchasi o‘ziga ko‘pgina har-xil falklorli o‘yin shaklini qamrab olib, shulardan har qaysisi nihoyatda bolalarni har tomonlama rivojlantirishiga jismoniy psixologik va aqliy o‘shiga yordam beradi. Harakatli xalq o‘yini falklor o‘yinlarning bir turidan iborat bo‘lib, asosiy mazmuni ko‘proq harakat faoliyatining samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan. Xalq o‘yinlari bolaga barcha sohalarda ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin: masalan jismoniy, intellektual hissiy va kommunikativ. Xalq o‘yinlari yosh avlodning salomatligiga foyda keltiradi, yurak qon tomir, nafas olish tizimini yaxshilaydi, mushaklarini va suyaklarini mustahkamlaydi.

Yuqoridagilarni nazarda tutib o'zbek xalq o'yinlarini quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

- ✓ Harakat sifatlarini rivojlantiruvchi o'yinlar.
- ✓ Darsning ayrim qismlarida qo'llaniladigan o'yinlar.
- ✓ Turli yoshdagi bolalar faoliyatida qo'llaniladigan o'yinlar.
- ✓ Bolalar jinsiga qarab qo'llaniladigan o'yinlar.
- ✓ Ruhiy hissiyotlarni rivojlantiruvchi o'yinlar.
- ✓ Hayotiy zarur malakalarni egallashda yordam beruvchi va takomillashtiruvchi o'yinlar.
- ✓ Sport faoliyatida qo'llaniladigan o'yinlar.

Xalqimiz madaniyatining tarkibiy qismi hisoblangan o'zbek xalq harakatli o'yinlari jismoniy madaniyat, yosh avlodni tarbiyalash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Allomalarimizdan biri Mahmud Qoshg'ariy qalamiga mansub o'zbek xalq o'yinlari tarixida birinchi marta milliy o'yin namunalari bayon etilishi, ularning ta'rifi-tavsifi qomusiy keltirilgan. Inson faoliyatida harakatli o'yinlarning o'рни beqiyosdir. Buni eng qadimgi ajdodlarimiz ham yaxshi bilishgan va kundalik turmushda ular bilan shug'ullanishga amal qiladi.

O'sib kelayotgan yosh avlodimiz buyuk bo'lishi eng avvalo farzandalari salomatligiga bog'liq sog'lom yurt qudratli va boy bo'ladi. O'yin faoliyatida diqqatni, idrokni rivojlantirish, ilgari hosil qilingan tasavvur, tushunchalar, mo'ljal olish singari xususiyatlarni yana ham aniqlashtirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi; harakatli o'yinlar xotirani, ijodiy tasavvurni, tafakkur faoliyatini, fikrlashni yana ham rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib harakatli o'yinlar bolaning aqliy rivojlanishiga xizmat qiladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Xalq o'yinlarida bolaning har tomonlama rivojlanishi, psixologik, bilish jarayonlari, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O'yin faqat bilish jarayonlarini takomillashtirib qolmay, balki bolaning xulq - atvoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'yin faoliyati tufayli bola nafaqat jismoniy balki ruhiy tomondan ham rivojlanadi. O'yin tufayli bola baquvvat, sog'lom, bo'lib rivojlansa, o'yin faoliyatini tabiat qo'ynida tashkil etish esa bolaning estetik rivojlanishi, dunyoqarashini kengayishi, tabiatni his qilish, sezish kabilarni hissiyotlari rivojlantiradi. Maktabgacha tarbiya muassasalari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini rivojlantirishning yoshga bog'liq xususiyatlari o'tkazilgan tajribalar orqali aniqlandi va nazariy jihatdan asoslab berildi. Maktabgacha tarbiya muassasalari sharoitida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarni qo'llash bolalarning harakat imkoniyatlarini, jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, ularning kichik maktab yoshi davriga o'tish uchun tayyorgarligi sifatini oshiradi.

P.F. Lesgaft bunday deb yozgan edi: "O'yinlarda muntazam mashg'ulotlar chog'ida o'zlashtirib olingan barcha harakatlar qo'llanadi. Shuning uchun bu yerdagi bajariladigan xatti-harakatlarning barchasi shug'ullanuvchilarning kuchi va mahoratiga to'la muvofiq kelishi hamda iloji boricha ko'proq darajada aniqlik va chaqqonlik bilan o'tkazilishi lozim". Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar qadriyatlarga muhabbat uyg'otish, xalq an'analarini avaylab-asrashga o'rgatish ko'p jihatdan o'zbek xalq milliy o'yinlaridan unumli foydalanib bilishga bog'liq. Chunki milliy o'yinlar orqali bola bir tomondan jismoniy bilimlarni egallasa, ikkinchi tomondan, jismoniy madaniyatga qiziqtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning jismoniy tayyorgarlik va jismoniy rivojlanish masalalari ko'pgina olimlar tomonidan o'rganilgan. Olimlarning tadqiqotlarida tarbiyalanuvchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi, harakat faolligi sustligi aniqlangan. Har bir yosh guruhiga jismoniy va ruhiy

rivojlanishining muayyan darajasi mos keladi. Kichik maktab yoshida o'qish bolaning butun hayot tarzini o'zgartiradi va unga yangi talablar qo'yadi. Chunki bog'cha yoshida tarbiyalanuvchilarda, asosan nutqining rivojlanishiga, axloq me'yorlarining shakllanishiga asosiy e'tibor beriladi. Ularni tarbiyalashda maxsus tashkil etiladigan o'yin faoliyati katta o'rin tutadi. Bolaning rivojlanishi uchun didaktik ta'lim beruvchi va jamoa bo'lib birgalikda harakat qilishga o'rgatuvchi o'yinlardan foydalaniladi. Kichik maktab yoshida organizmning umumiy yetilishi fonida tarbiyalanuvchilarning harakat sohasi jadal rivojlanadi. Bu davr sport bilan, jismoniy madaniyat bilan faol shug'ullanish uchun juda qulaydir. Manashu jihatdan bolaning aynan shu xususiyatlarni rivojlantiruvchi milliy xalq o'yinlaridan foydalanish tarbiyada ko'zlangan maqsadga yetish imkonini tezlashtiradi. Bunday o'yinlarda kichikintoylar mo'ljal olishni, izchil harakat qilishni va muayyan vaqt davomida ish bajarishni o'rganadilar. Harakat faoliyati tarzidagi harakatli o'yinlarning muayyan o'ziga xos xususiyati ham mavjuddir: u boladan signallarga tez reaksiya berishni ham, o'yin vaziyatini kutilmaganda o'zgartirib turishni ham taqazo etadi. O'yin chog'ida vujudga keladigan har turli vaziyatlar bolaning harakatlari harakteri va yo'nalishida zarur o'zgartirishlar qilishni, uning muskul kuchlarini muayyan tomonga qarab lozim darajada o'zgartirish zaruratini vujudga keltiradi. Bunday faol ravishda amalga oshiriladigan harakatli faoliyat tarbiyalanuvchilarning nerv sistemasini pishitadi, ulardagi qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarini takomillashtirib muvozanatga keltirib boradi, shuningdek ularda kuzatuvchanlik, topqirlik, o'zgarib turgan atrofdagi shartsharoitlarda mo'ljal ola bilish, og'ir vaziyatdan chiqib ketish yo'lini qidirib topish, tez bir qatorga kelish va uni ijro etish, bunda jasurlik, chaqqonlik, tashabbus ko'rsatish, maqsadga erishish yo'lida harakat qilishning zarur usulini mustaqil ravishda tanlay bilish singari fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi. Xalq o'yinlarining donoligi shundaki, ularda hozirgi davrda yosh avlod jismoniy tarbiyasida dolzarb va samarali bo'lgan vositalar, usullar, shakl va uslublarni saqlanib qolgan. Ushbu ishning dolzarbligi shundaki, so'nggi yillarda ilgari umume'tirof etilgan ko'plab madaniy an'analar yo'qoldi, insonga butun umri davomida hamroh bo'lgan ko'plab marosimlar va urf-odatlar o'tib ketdi. Bugungi kunga qadar ko'plab xalq o'yinlari unutilgan, ularning qoidalari yo'qolgan. Shu bois ham xalq o'yinlarini o'ynash juda ham muhim masaladir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, milliy xalq o'yinlaridan foydalanishda, ularni qo'llashda shuni hisobga olish kerakki, bu yoshdagi tarbiyalanuvchilar aniqlikni talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda keng, kuchli harakatlarga ancha moyil bo'ladilar. Buni tarbiyalanuvchilar yosh davrlarini ishlab chiqqan buyuk pedagog YA.N. Komenskiy ham o'z vaqtida ta'kidlagan edi. Umuman bu yoshda tarbiyalanuvchilar juda ham harakatchanligi bilan ajralib turadi. Harakatchanlik esa maxsus, oqilona tashkil etilishni, harakatga soluvchi yurishturish shakllarining to'g'riligini talab etadi. Milliy o'zbek o'yinlarini yoshlar, ayniqsa, maktab, maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilari sevib, maroq bilan o'ynamoqdalar. Bunday o'yinlar jismoniy tarbiya darslarida yoki maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagina emas, balki hovlilar va bog', parklarda dam olish soatlarida o'ynalsa juda yaxshi bo'lardi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham mashg'ulotlarni milliy o'yinlarga bog'lab tashkillansa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Shuning uchun xalq milliy harakatli o'yinlariga e'tiborni kuchaytirish zaruriyati yanada yaqqol ko'rinmoqda. Qadriyatlarga e'tibor qaratish Sharq xalqlari madaniyatining juda ko'p unsurlarini saqlab qolishga va ulardan amaliy faoliyatda foydalanishga imkoniyat yaratiladi. Qadimgi mahalliy xalqlarimiz uchun an'anaviy milliy o'yinlar va milliy bellashuvlar qachonlardir ular hayotining ajralmas bir qismi bo'lgan, ular xalq marosimlarida, rasmlarida va urf-odatlarda mustaqil bir soha sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan, mutahkam o'rin olgan. Yosh avlodning jismoniy jihatdan to'kis, sog'lom,

mehnatga va Vatanni himoya qiluvchi tarzida o'sishidan xalq ham, jamiyat ham manfaatdor. Buning uchun maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar jismoniy madaniyat bilan chuqur shug'ullanishlari, turli milliy o'yinlardan foydalanish mahoratini egallashlari kerak bo'ladi. Bu esa yosh avlod tarbiyasini yanada kuchaytirish, ularni o'z xalqi, mustaqil davlati va jamiyati oldidagi burchini his etish ruhida tarbiyalashdek g'oyat muhim vazifalar bilan bog'liqdir.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqqan holda quydagi takliflarni berishimiz mumkin.

1. Mashg'ulotlar davomida xalq milliy o'yinlarini mujassam ettiruvchi faoliyat ishlanmalar ishlab chiqish lozim. Bunda eng xavfsiz o'yinlarni tanlash va yosh guruhiga moslash asosiy vazifa hisoblanadi.

2. Maktabgacha ta'lim muassasalarida sport musoboqalarini tashkillash va bu o'yinlarda bolalarning faolligini ta'minlash kerak.

3. Dam olish daqiqalarida milliy musiqa sadolari ostida (Andijon polkasi) xalq o'yinlarining ma'lum qismini qamrab oluvchi mashqlar qilish kerak deb o'ylayman.

4. Zamonaviy multimediya vositalaridan foydalanish bugungi kunning asosiy talabi ekan, milliy o'yinlarimiz aks etgan multfilm, qo'shiqlar namoyish etish maqsadga muvofiqdir.

5. Xalq o'yinlarida qo'llanuvchi anjomlarni (masalan, tarbiyachi boshchiligida uloq o'yini uchun mato qiyqimlaridan qo'zichoq yasash) qo'lda yasash va ular bilan ushbu o'yinni o'ynash bolalarda xalq o'yinlariga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Yuqoridagi fikrlarni jamlab, shuni aytishimiz mumkinki, xalq o'yinlari milliylikimizni softligicha saqlashi bilan bir qatorda kelajagimiz poydevori bo'lmish bolajonlarimizni ham jismonan, ham ruhan chiniqishida ahamiyati katta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: O'zbekiston, 1992.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'grisida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 8-may 2019-yildagi PQ-4312-son qarori <https://lex.uzdocs/-4327235?ONDATE=10.05.2019>.
3. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Yangi O'zbekistonning istedodli yoshlari"; ilmiy ishlar to'plami O'zbekiston Respublikasi |Oliy va o'rta talim vazirligi, O'zbekiston Respublikasi istedodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Ulug'bek jamg'armaasi. Tuzuvchi va nashr uchun masullar O Salimov, A Toshqulov, M Bektemirov, Q uronboev, N Xalilov- ta'lim nashriyoti,, 2021. 344-b. ISBN 978-9943-368-05-7.
4. Mirziyoyev Sh.M "Harakatlar strategiyasi 2017-2021 y" T.: Ma'naviyat, 2017
5. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasining davlat o'quv dasturi. T.: 2018
6. Hasanboyeva O. Tadjiyeva M, Toshpulatova Sh va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.: Ilm-ziyo, 2012
7. Взаимосвязь показателей Физической подготовленности в различных двигательных заданиях школьной программы. Х.З Бахриддинов - Педагогические науки, 2012.
8. Годовая Динамика Физической Подготовки Учащихся Школ (На Примере 14-15 Летних). Х.З. Бахриддинов - педагогика. проблемы, перспективы ..., 2020.
9. Annual Dynamics Of General Physical Training 14-15. T.S. Samijonovich, B.H. Zuxriddinovich, S.S. Turdibekovich... - Berlin Studies Transnational Journal of Science and ..., 2022.